

ИНТЕРПРЕТАЦИЯ СОВЕРШЕННОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УЧЕНИИ ХОДЖИ АХМАДА ЯССАВИ

Каршиева Янглиш Абдувалиевна

Докторант Гулистанского государственного университета Guliston

Сыдарьинская област, г. Гулистан

Email: qarshiyevayanglish@gmail.com

тел: 95-108-01-93

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11091397>

Аннотация: Человек, познавший и постигший мудрость Ахмада Яссави, поймет, как быть настоящим человеком в истинном смысле этого слова, обрести душевное спокойствие и начать стремиться к духовному совершенству.

Ключевые слова: мудрость Ахмада Яссави, взгляды восточных мыслителей, «Девони хикмат», психология, человек, душевный покой, душевное совершенство.

Изучение влияния суфизма на духовный мир человека не потеряло своей важности и сегодня. Изучение суфизма продолжается и по сей день.

На сегодняшний день написано множество произведений о жизни Ахмада Яссави, суфийском учении, мудрости и деятельности. Жизнь и творчество Ахмада Яссави «Джавахир аль-Аброр» Хазини [39], «Макамоти Юсуф Хамадони» Ходжи Абдулхалика Гиждувани [11; 20-37.], Хоссейн Вассоф «Сафинаи авлия» [61; 393], «Музаккири ахбаб» Хасанходжи Нисари, «Мират ас-Саликин» Мауланы Вахиди, «Насоим аль-Мухаббат» Алишера Навои [9; 253], Копрули «Первые воображатели в турецкой литературе» [50], «Ходжа Ахмед Ясеви» [25] В.А.

Общей и общей чертой тарикат и сулук, распространенных в странах Востока, является призыв достигать воли Аллаха, следовать законам ислама, Корана и шариата. Хазрат Мир Кулол, который встречался с Бахауддином Накшбандом, сказал, что «Тарикат — это божественная практика, защищающая шариат». Ахмед Яссави также опирается на Коран и шариат в своих религиозных и философских взглядах. Примечательны следующие комментарии известного ученого И. Султанта об основных аспектах учения Ахмада Яссави: «Четыре темы, или, вернее, четыре цели, составляют основу литературного наследия Яссави», - пишет он. — Первая цель великого мыслителя — предложить людям познать Бога и быть рядом с Ним. Второе — осудить грех в мире, особенно несправедливость, а третье — защитить человека, ставшего жертвой несправедливости, и призвать к справедливости. Четвертая цель - побудить людей держаться

подальше от этого мира, то есть вести светский образ жизни, как способ или средство сохранения людей чистыми от их грехов, чтобы не заразить людей пятнами этого мира. Все остальные идеи творчества Яссави недалеко уходят от этих четырех тем и целей»[66; 58]

На самом деле, чтобы познать Аллаха, необходимо опираться на «Священный Коран» и хадисы, являющиеся основой ислама, и верно следовать их идеям.

Большая часть учения Яссавийи посвящена воспитанию веры. В нем перечислены сорок статусов, десять из которых направлены на лохут, то есть достижение просветления и знаний. В основном это основано на интеллектуальном воспитании человека. С этой точки зрения великий учёный показывает, что состояние просветления является основой формирования ума и мышления человека. Он поясняет, что этот статус включает в себя нравственное становление человека. Также он смог обосновать процессы умственного воспитания и нравственного формирования в их взаимообусловленности.

Согласно книге «Девони Хикмат», после похорон Пири Арслан Баба Ходжа Ахмед Яссави отправился в дальнейшее путешествие, чтобы путешествовать по миру и получать знания. [15; 27]

Яркий свет ислама на Востоке привлек молодого Ахмада Яссави, который искал знаний у Бухарая Шарифа. Европейцы еще в то время называли этот город вторым Румо (Римом). В Бухаре жил и учил своих учеников шейх Юсуф Хамадани, считавшийся одним из величайших учёных своего времени, учителем многих учеников и Ахмеда Яссави.

Ходжа Ахмед Яссави тренировался через различные сложные этапы и ритуалы, прошел долгий путь с трудными испытаниями и достиг тайн высшего духовного мира, т. е. стал правителем, преодолев свое эго и высокомерие. Это хорошо видно в следующих строфах:

«Настоящие любовники, ушедшие из жизни, — это не мир,
В этом мире нет суда,
Душа мертва, погода и еда не волнуют,
Недостаточно, чтобы прийти в мир и взглянуть». [15; 128]

В то же время великий поэт не ставит себя выше других, не предаётся высокомерию, говоря, что он выше, наоборот, он смотрит на себя критическим взглядом, называет себя и других знающими и смиренными:

«Я не знала, что выйта с пути, я сбился,

Я не услышал правды,
Я не знал, что покину этот мир,
Если ты спросишь, что я буду делать как раб?» [15; 183]

Мастер Амир Темур построил огромный мавзолей над могилой Ходжи Ахмеда Яссави в 1395 году. Его загадочность, очарование и красота могут легко конкурировать с историческими памятниками Бибиханим, Аксарой, Бухарской Аркой, Шейхул Оламом (Сайфиддином Бохарзи). В мавзолее 35 комнат. Могилы Ходжи Ахмада в Яссах, расположенные на территории Республики Казахстан, сегодня являются процветающим и благоприятным местом паломничества поклонников муктади со всего мира. Учение Яссави стало для нас одной из лучших образовательных программ, позволяющей найти правильный путь сквозь сложности и запутанности жизни, которые регулярно нас блокируют.

На этом этапе никого не оставит равнодушным первая мудрость Ахмеда Яссави:

«Бисмиллах»

Я рассыпал драгоценности Ученикам.

Тяжело занимаясь математикой, пью кровь,
Я выкладываю здесь слова «Дафтари Сони». [15; 41]

Яссави рассказывает своим ученикам, как он рассыпал драгоценности знаний посредством трудностей и обрядов, и подтверждает, что он давал знания тем, кто требовал их и тем, кто мог чувствовать их сердцем, страннику, сироте, бедняку, и давал их как следует:

«Я сказал слово, это требование для всех,
Прививая излечение к душе, соединяя цвета,
Разыскивая чужака, бедняка, сироту,
Я убежал от жестокосердной толпы». [15; 41]

В этом стихе Яссави говорит, что он «жестокосердный народ» и избегает тех, кто думает, что «я достиг вершины науки», то есть «наука имеет предел», указывая на бесконечность науки, Чем больше вы знаете науку, тем больше вы можете узнать, это означает, что ваше невежество становится известным. В другой мудрости Ходжа Ахмед Яссави сам показывает личный пример и призывает умного, знающего человека завоевывать сердца незнакомцев, путешествовать по стране в поисках мази от своих болей и вести поучительные беседы, а также уйти от мирского и необразованные люди:

«Если ты мудр, береги чужих,
Как Мустафад, скитаюсь по стране и нахожу сироту,
Миролюбивый, презирующий дураков,
«Я прыгнул, как река». [15; 20]

Яссави решительно осудил невежество, невежество и религиозный фанатизм. Вот почему его слава, как и его мудрость, в прошлом широко распространилась в Туркестане. В народе создано множество повествований, изображающих Яссави как мудрого и пророческого учёного.

Ходжа Ахмед Яссави также является опытным учителем, известным как пропагандист знаний. В этом смысле его сильная ненависть к накопителям, невежеству, фанатизму и невежеству с намерением обрести богатство ясно видна в следующей мудрости.

«Мои слова к невежественным, моя мудрость,
Господи, какая смелость!

Неиссякаемая милость к миру,
Я умер пленником угнетателей, мама. [18; 35]

Эта мудрость Яссави имеет глубокий социально-педагогический-психологический смысл, то есть слова, сказанные невеждам, недействительны, они связывают себе пояса, говоря, что они «человеки», и они никогда не могут проявить уважение к кому-либо с в их похвалах упоминается, что они не должны проявлять друг к другу милости за богатство. Ходжа Ахмед Яссави показывает невежество и невежество как причину возникновения и происхождения тирании в человеческой природе.

Обращаясь к молодежи, Яссави объясняет, что получать знания непросто. Он подчеркивает, что для приобретения знаний необходимо неустанно искать на протяжении многих лет, несмотря на все трудности и невзгоды, усердно работать над собой, иметь сильную волю. Подчеркивается, что только человек, обладающий такими качествами, сможет постепенно достичь вершин познания и науки. Яссави в свои 20 лет приобретал знания и просвещение под руководством различных учителей в Бухаре и других городах, следовал наставлениям своих учителей, пытался найти способы избавиться от своих пороков и защитить себя от зла, всегда старался контролировать сам выражает свое желание в следующих стихах;

«Семьдесят статусов появились в девятнадцать,

Читая зикр, мои внутренности очистились.
Куда бы я ни пошел, мой дедушка Хизр присутствует.
Гавс уль-Гияс пил вино, я устал.
Мне семь и двадцать лет, я прошёл статус,
Бихамдиллах, я выполнил свою службу.
Птицы и черви мира поздоровались,
Вот почему я влюбился в Хакка. [14; 26]

Даже освоив правила и практики Тариката, Ходжа Ахмед Яссави выбрал путь бедности, нигде не обосновываясь, он ходил из города в город, из деревни в деревню, обучая народ знанию, просвещению, правящей вере, честности. -пропагандирует религиозные знания, которые служат развитию общества. Яссави также восхваляет в своей мудрости чувства доброты и любви. Он ставит любовь превыше всего, даже аскетизма и благочестия. Он считает это смыслом и основой жизни. Эти мысли Яссави можно увидеть в следующей мудрости:

«О невежественный, не лишай жизни своего возлюбленного,
Если хочешь боли, не принимай лекарства от боли любви.
Если вы влюблены, не просите у отшельников знака.
Если ты влюбишься на этих дорогах, компенсации не будет.
Или:

Не будь отшельником, не покоряйся, будь влюбленным,
Трудись и будь верен в любви.
Сдерживай свою похоть и будь достоин виселицы.
У безработных тоже нет души, нет веры. [46; 272]

Эти строки из пословиц свидетельствуют о том, что среди суфиев того времени были лицемеры, выдававшие себя за ученых и шейхов.

Ходжа Ахмед Яссави в своих «хикматлатах» резко осуждает упомянутых выше необразованных и невежественных людей:

«Они ходят и говорят, что отслужили свое и просят милостыню,
Они разбрасывают грязь и бьют по запястьям.
В глазах нет влаги, люди заходят внутрь,
Послушайте драгоценные слова моего дедушки Арслана». [14; 132]

Изучение и анализ мыслей о науке и интеллектуальном образовании в произведении «Хикматар» показывает, что Ходжа Ахмед Яссави является не только великим религиозным деятелем, но и великим поэтом и великим просветителем. В произведении можно также прочитать его мысли о том, что в Бухаре, которая является центром науки и культуры,

как и в других городах, исчезает рвение, просвещенность и честность царей, правителей и министров, а ученые и дервиши остаются в возможном унижении.

«Люди мира, в нашем народе нет щедрости,
Нет справедливости в королях и министрах,
Нет ответа на молитвы дервишей,
Какое-то бедствие обрушилось на людей, друзья. [14; 67]
Бедный, жадный, беспринципный властитель рабов,
Высокомерие превысило свой предел и стало тираном.
Дервиша, учёного, презирали в народе.

Его защита сделала людей неверующими, понимаете. [14; 141]

Яссави считал основой совершенства образование, развитие ума посредством науки, и духовную чистоту. Такие гуманные взгляды принесли поэту популярность в народе.

Также Ходжа Ахмед Яссави показывает место настоящего учёного и человека с глубокими знаниями в обществе, критикуя невежественных или полуобразованных людей. Зная значение каждого слова, он приравнивает их к драгоценным камням и мудрости в своих словах мудрости, которые он принес в качестве доверия своему народу и подрастающему молодому поколению. Ходжа Ахмед Яссави поверхностно выполняет свою задачу, критикует ученых с поверхностными знаниями и отвечает на вопрос о том, кто является настоящим ученым, посредством своей мудрости следующим образом:

«Ученый добьется успеха, если будет учиться, опираясь на кирпич,
Если он мучит своего Бога день и ночь.

«Если Фальяз интерпретирует аят Хак-у,
Ученый будет учёным, друзья мои!

Если учёный является лидером, если он судья по шариату,
Если он выйдет на рынок секты.

Если он возьмет драгоценный камень из реки любви,
Ученый будет учёным, друзья мои! [14; 46]

В этих строках Яссави описывает знание как гражданина мира шариата, тариката и любви. Главным инструментом, который показывает людям эти миры, знакомит с ними, показывает их природу и суть, это, конечно же, Священный Коран и хадисы. Не познакомившись с ними, ученый не сможет выбрать из драгоценных камней реки любви, только настоящий ученый может собрать столько драгоценных камней, сколько

захочет, и все в обществе будут заинтересованы в его работе. Ахмед Яссави, критически глядя на знания тех, кто претендует на звание учёного, говорит, что учёный – это не человек, который читает книги, но понимает их смысл, понимает суть каждого слова как содержание стиха, уничтожает сатанинские пороки. и высокомерие, и способен дистанцироваться от невежества в своем духе, он утверждает, что является ученым. Он дал следующие советы учёным:

Науку о душе, то есть проблемы, связанные с психикой человека, поэт считает первоочередным вопросом, большое внимание уделяет служению души в совершенствовании духовной души человека. Он объясняет, что душа человека является инициатором любого дела, и ставит душу выше денег. Яссави рассматривает душу как содержание знания, а тело как его форму. С этой точки зрения он подчеркивает, что необходимо смотреть не на форму науки, а на ее внутренний мир и содержание, и советует молодежи обратить внимание на сущность науки. Он считает учёных, изучающих науку о теле, теми, кто не может контролировать свою похоть, кто страдает от похоти. Он советует вам о необходимости выбора ученого, который будет вас учить и какие важные и реальные знания вы получите.

Ходжа Ахмед Яссави объясняет молодым людям, насколько важна роль образования в жизни, приводит жизненные примеры и призывает их служить своим учителям в интеллектуальном воспитании, всегда следовать их словам и не жалеть своей жизни на пути Истины:

«Слуга Ходжа Ахмад, служи учёным;

Прислушайтесь к словам учёных и действуйте.

Действуйте и отдайте свою жизнь на пути истины,

Незнающие друзья! [14; стр. 47]

Ахмед Яссави еще раз подчеркнул необходимость проверки и применения на практике теоретических идей, высказанных учеными. Тот, кто не опирается на практику знаний, не сможет достичь своей цели, то есть для достижения цели знания должны быть подтверждены. на практике, объясняет.

Ходжа Ахмед Яссави высказал свое мнение о жизни и дальнейшей судьбе ученых, ученых людей и тиранов, угнетателей народа.

«Ходжа Ахмад, служи учёным,

Практикуйте знания ученых вместе.

Идите и заберите тем самым собственность небес.

Праздные будут удивлены, друзья мои!

Ад скажет: «Много у меня, жестоких рабов,

Есть награда угнетателям»,

Небо скажет: «У меня есть ещё, ещё учёные рабы,

У ученых в сердцах есть аяты, хадисы и Коран». [16; 230]

Наука описывает, что люди попадут в рай, а конец угнетателей будет адом, посредством высказываний об аде и рае:

Как видно из следующих аятов, в сознании знающего человека всегда есть аят, хадис, смысл Корана и призыв к знанию. Поэтому в средние века их использовали как великую воспитательную силу в школах и медресе, мобилизуя учащихся на изучение науки.

Ходжа Ахмед Яссави продолжает свое мнение и противопоставляет лицемеров, вымогателей, лицемеров и лицемеров благочестивым закирам, благочестивым ученым и учёным. Сопоставление в произведении таких качеств, как добро и зло, добро и зло, правда и ложь, использование каждого слова на своем месте при их описании повышает воспитательную значимость и художественную ценность «Хикмат» Яссави. Сегодня эти аспекты более заметны.

«Ад скажет: «Хватит, у меня есть лицемеры,

Лицемеры имеют на шее огненную цепь.

Небо скажет: «У меня есть больше, у меня есть хорошие рабы,

В сердцах тех, кто помнит, мысль о зикре — субхан!» [15; 230]

Ходжа Ахмад Яссави признает, что Яздан, то есть Бог, является тем, кто имеет в виду эти слова для человека, и говорит, что именно Яздан, Бог, учит его знанию. Приобретать знания – значит идти Божьим путем, быть близкими к Богу, – говорит поэт:

«Ад остался один, Небеса извинились,

Что знал Кул Ходжа Ахмад? Яздан должен сообщить!» [15; 230]

Этим Ходжа Ахмед Яссави подтверждает, что он должен быть наставником, учителем, который направляет его в познании всего. Он описывает их как наставников и дарителей знаний через мудрые истории нескольких учителей, таких как Мухаммад Мустафа, мир ему, Хизр алейхиссалам, сподвижники, Арсланбаб, Гавсул Азам, Юсуф Хамадани. Он упоминает, что знания, передаваемые такими учителями, непременно приведут каждого верующего к его воле:

Ты Ахмед Муроди, ты зикри-ю яди,

Ты хозяин дел, Мустафа Мухаммад. [14; 53]

Видно, что мудрость Ходжи Ахмеда Яссави является ярким примером становления личной этики и просветительской работы в XII веке на Востоке не только с идеологической точки зрения, но и с педагогико-психологической точки зрения. Вид. Каждое слово и словосочетание в пословицах имеет строгий стандартный стиль и форму, что обеспечивает умственную тренировку.

В хикматах Яссави также выражены отношения учитель-ученик, и по хикматам мы видим, что у него было много учеников.

Худжа Ахмед, раб, был рабом, рабом на дороге.

Возьмите урок у тех, кого много в Талибане. [15; 232]

«Кстати, как и другие секты суфизма, Яссавия имеет свои строгие правила (этикет). Согласно доктрине «Яссави», налогоплательщики были обязаны безоговорочно выполнять следующие правила:

1. Мюрид не должен никого отдавать предпочтение своему шейху, он должен оказывать ему абсолютное подчинение.
2. Мюрид должен быть настолько умен и проницателен, чтобы прекрасно понимать все символы и знаки своего шейха.
3. Мюрид должен быть полностью немым и мутакидным ко всем статусам (словам) и добрым делам шейха.
4. Мюриду необходимо с мусту чалолик (ловкостью) и усердно выполнять все задания своего муршида (пира) и всегда радовать его.
5. Мюриду необходимо быть верным своему слову, выполнять свое обещание и не вызывать никаких сомнений в сознании своего муршида.
6. Студент должен быть верен своему обещанию и в первую очередь держать свое слово.
7. Мюрид всегда должен быть готов доверить все свое имущество и все свое имущество своему шейху.
8. Мюрид должен знать все тайны своего шейха и никогда не должен думать об их раскрытии.
9. Мюрид должен учитывать все предложения своего шейха, облегчать его трудности и следовать его указаниям.
10. Ради Аллаха мюрид должен быть готов пожертвовать всем своим имуществом и жизнью ради своего шейха и жить как друг своему другу и враг своему врагу» [65; 6]

Только когда человек, вошедший в сознание Тариката, всем сердцем соглашался соблюдать эти условия муршида и мюрида (учителя и ученика), он поступал на службу к Яссави Шейху Дарге.

В приказе Ходжи Ахмеда Яссави во многих случаях взаимоотношения учителя и ученика, воспитательная работа ордена осуществлялись в специальных «домах». Работы Ахмеда Яссави занимают особое место в развитии науки психологии и педагогики, а также наук философии, психологии, логики и литературы. Слова, словосочетания, символы, исторически известные существительные и все советы в каждой его мудрости служат важным инструментом и источником знаний для воспитания молодежи и формирования ее национальных духовных воззрений.

Использованная литература:

1. A.Navoiy. Nasoim ul-muhabbat. Mukammal asarlar to'plami. 20 tomlik, 17-tom. – T., 2011. B. 419
2. Abdurahmon Go'zal. Yassaviy «Faqrnoma»si. – Toshkent, 2014, Navro'z.-150.b.
3. Abdulxoliq G'ijduvoni. Maqomoti Yusuf Hamadoni. O'zR FA SHI. №2533. B.20 – 37.
4. Abdurahmon Go'zal. Yassaviy «Faqrnoma»si. – T.: Navro'z, 2014. –150 b.
5. Adham Jabaji o'g'li. Ahmad Yassaviy va uning tasavvufiy qarashlari // Hoja Ahmad Yassaviy: hayoti, ijodi va an'analari. - Toshkent, 2001.
6. Ahmad Yassaviy Devoni xikmat.-T., G'G'ulom nomli nashriyot-matbaa birlashmasi, 1992.
7. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar (nashrga tayyorl. Ibrohim Haqqulov). T.:1991.
8. Ahmad Yassaviy. Ibroxim Haqqul. – T.: Gafur Gulom nashriyoti, 2001 y.
9. Al-Buxoriy. Hadis, Al-jome` as-sahih. -T.: «Qomuslar»bosh tahririyati, 1991-1992 yillar, 1- 4-kitoblar.
10. Ahmad Yasaviy. Devoni hikmat (nashrga tayyorl. A.Abdushukurov). — T.:1992.
11. Barkamol avlod orzusi. Tuzuvchilar: Sh.Qurbonov, H.Saidov, R.Ahliddinov.- T.: Sharq. 1999. 173.b.
12. БартольдВ. Сочинения. Т.3. – С.520.
13. DeWeese. The Mashaikh-I Turk and the Khojagon: rethinking the links between the Yasavi and Naqshbandi sufi traditions // Journal of Islamic Studies. 7:2 (1996). – P.180 – 207.;180-b.
14. Фват.М. Модахель Ахмед Ясави / М. Фват, Куперлу // Исламская энциклопедия. – Стамбул, 1940.

15. Фазлоллах, Рузбахан Ханджи. Мехман Намее Бухара, Манучехр Сотуде / Рузбахан Ханджи Фазлоллах. – Тегеран : Бюро перевода и изданий книг, 1976.
16. FazlullohRo'zbexonIsfahoniy. MehmonnomaiBuxoro. O'zRFASHI. №1414.

